

MAKTABGACHA TA'LIMDA ART TERAPIYA

Sharipova Hanifa Alisher qizi

Osiyo Xalqaro universiteti Pedagogika psixalogiya
yo'nalishi 2-bosqich magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10897650>

Annatatsiya: Quyidagi tezisda maktabgacha ta'lim hamda boshlang'ich ta'lim tashkilotlarida Art terapiyadan foydalanish, shu bilan birgalikda uning maqsadi, ahamiyti va vazifalarini tushuntirishdan iborat.

Kalit so'zlar: Art terapiya, rang terapiya, izoterapiya, biblioterapiya.

Аннотация: Целью данной дипломной работы является объяснение применения арт-терапии в дошкольных образовательных организациях и организациях начального образования, а также ее цель, значение и функции.

Ключевые слова: Арт-терапия, цветотерапия, изотерапия, библиотерапия.

Annotation: The following thesis aims to explain the use of art therapy in pre-school education and primary education organizations, as well as its purpose, significance and function.

Key words: Art therapy, color therapy, isotherapy, bibliotherapy

Muhtaram yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyev oliy majlisga yo'llagan murojatida "Ilm va ta'limning qadriga yetib, davlatimizda ilm va ta'lim o'rganish bilan muhit yaratilsa, bobolarimizga munosib hayot va kelajakni qura olamiz"-deya ta'kidlaganlar. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek O'zbekistonning ertangi kuniga ishonchi mustahkamlash, ajdodlarga munosib bo'lish uchun islohatlarni ilmdan boshlash kerak. Chunki ilmsiz hech bir sohada natija bo'lmaydi. Keyingi uch yilda bu boradagi muammolarni samarali hal etish, mamlakatimizda kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshiriladi. Shu maqsadda qator farmon va qarorlar qabul qilinib, bu boradagi kompleks sa'y-harakatlar uchun puxta huquqiy zamin yaratildi. Maktabgacha ta'lim, umumiy ta'lim va oliy ta'lim tizimi mazmunan va sifat jihatdan yangilanib bormoqda.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ma'naviy-hissiy rivojlanishida tasviriy faoliyatning o'рни katta. Maktabgacha katta yoshdagi bolalar musiqani badiiy asarlarni diqqat bilan tinglaydilar, tasviriy san'at asarlarini sinchiklab kuzatadilar, yomonlikni qoralaydilar. Bolada musiqiy va shoirona tinglash qobiliyati rivojlanadi. Ularda ayrim musiqa janrlariga, adabiy va tasviriy san'at asarlariga nisbatan barqaror qiziqish paydo bo'ladi. Bolalarda badiiy-ijodiy qobiliyat rivojlana boshlaydi.

Art terapiyaning maqsadi:

-Majburlash va xavf-xatarsiz, guruhda ham, individual ravishda ham his-tuyg'ularini o'rganish, o'z-o'zini anglash va hurmat qilishni rivojlantirish uchun zamin yaratadi.

-Kognitiv va vosita qobiliyatlarini rivojlantiruvchi tadbirlarni tashkil etish.

-O'z-o'zini ifoda etish, muloqot qilish va ijtimoiylashuvni osonlashtirish va rag'batlantirish, shaxsiy qadriyatga ega bo'lish uchun imkon yaratish.

Art terapiya- (inglizcha: art-“san’at”, terapiya-“davolash”) san’at va ijodkorlikdan foydalanishga asoslangan psixoterapiya va psixologik karreksiyaning yo’nalishlaridan biri sanaladi.

Tor ma’noda aytadigan bo’lsak, art-terapiya — bu tasviriy san’atga asoslangan chizma terapiyasi (izoterapiya). O’qish va ijtimoiy moslashishda qiyinchiliklarga duch

kelgan bolalar va o’smirlar orasida nevrotik va psixosomatik kasalliklarni aniqlash va

tuzatish uchun mashhurdir. Bu jarayon rasm chizgan insonning hissiy holatini ifodalaydi.

“Art terapiya” atamasini rassom Adrian Xill tomonidan 1938-yilda sil kasalligi bilan og’rigan bemorlar bilan ishlash jarayonida olib kirgan. Ushbu usullar AQSHda Ikkinchi jahon urushi paytida fashistlar lageridan olingan bolalar bilan qo’llanilgan. Dastlab, Art terapiya Z. Freyd va K.G.Yunglarning qarashlarida namoyon bo’lgan, unga ko’ra mijozning badiiy faoliyati yuksak mahsuli chizma, haykaltaroshlikdir. Bular esa ularni aqliy jarayonini ifodalaydi.

1969-yilda Amerikada “Amerika Art terapiya Uyushmasi” tashkil etildi. Unga ko’ra Art terapiyaning vazifalari quyidagilar:

1. Agressiya va boshqa salbiy his-tuyg'ular uchun ijtimoiy jihatdan maqbul bo'lgan joy ajratish.
2. Yordamchi usul sifatida davolash (psixoterapiya) jarayonini osonlashtirish.
3. Psixodiagnostika uchun material olish.
4. Bostirilgan fikrlar va his-tuyg'ular bilan ishlash.
5. Mijoz bilan aloqa o'rnatish.
6. O'z-o'zini nazorat qilishni rivojlantirish.
7. Tuyg'ular va emotsiyalarga e'tibor qaratish.
8. Ijodkorlikni rivojlantirish va o'z-o'zini hurmat qilishni oshirishdan iborat.

Art terapiyasining mohiyati va yondashuvlari Zamonaviy san'at terapiyasida Izoterapiya yo'nalishi katta ahamiyatga ega. Izoterapiya-tasviriy san'at vositalarining terapevtik ta'siri: chizish, modellashtirish, dekorativ hamda amaliy san'at va boshqalardir.

Bolalar bilan ishlashda artterapiyadan foydalanish Art terapiya darslari tarkibida ikkita asosiy qismlari mavjud:

Noverbal, ijodiy, tarkibiy bo'lmagan qism. O'zini namoyon qilishning asosiy vositasi - bu vizual faoliyat (rasm, yozuv). Noverbal xolatda o'zini namoyon qilish va vizual aloqaning turli mexanizmlaridan foydalaniladi. Verbal va tizimli xolatda oldindan rejalashtirilgan qism. Bu og'zaki munozarani, shuningdek, chizilgan narsalar va tayyor bo'lgan xulosalarni talqin qilishni o'z ichiga oladi. O'zini og'zaki ifoda etish va vizual aloqa mexanizmlaridan foydalaniladi. Art terapiya individual va guruhli ish shakllaridan foydalanadi.

Izoterapiya Art terapiyasi usuli sifatida Izoterapiya nafaqat tasviriy san'at darsi, balki erkin ijodkorlik, turli usullar, texnikalar, materiallar yordamida bolalarga qo'rquv, his-tuyg'ularni siqib chiqarishga, stressni, tashvishlarni bartaraf etishga o'zlarini o'zlari psixologik tuzatishlariga yordam beradi.

Izoterapiya sizga quyidagi maqsadlarga erishishda yordam beradi:

Agressivlik va boshqa salbiy his-tuyg'ulardan xalos bo'lishda ijtimoiy jihatdan maqbul yechim bo'ladi. Chizmalar, rasmlar, plastilin bilan har xil shakllar yasash ustida ishlash jarayonida " ruhiy zo'riqishlar" va negativlikni kamaytirishning xavfsiz usuli hisoblanadi. Terapiya jarayoniga ko'maklashish. Ongsiz ravishda ichki mojarolar va tajribalarni ko'pincha vizual tasvirlar orqali ifodalash, ularni og'zaki ravishda ifodalashdan ko'ra osonroqdir.

* Bola boshqalardan yashirishga odatlangan fikr va hissiyotlarni aniqlashda ishonchli vositadir. Ba'zan noverbal vositalar kuchli his-tuyg'ular va e'tiqodlarni ifodalash va aniqlashtirish uchun mavjud bo'lgan yagona vositadir.

* Tarbiyachi va bola o'rtasidagi do'stona munosabatlarni o'rnatishda muhim ahamiyatga ega. Birgalikda badiiy tadbirlarda ishtirok etish, hamdardlik va o'zaro bir birlarini qabul qilib do'stona munosabatlarini o'rnatishda ijobiy ahamiyatga ega.

* Ichki nazorat tuyg'usini rivojlantiradi. Chizish va bo'yash yoki haykaltaroshlik ranglar va shakllarni tartibga solish jarayonida mijozga pozitivlik baxsh etadi.

Izoterapiya mashg'ulotlari quyidagi muhim pedagogik muammolarni hal qilishga imkon beradi:

1. Ta'limiy

- O'zaro munosabatlarda bolalar samimiy muloqot, hamdardlik va tengdoshlari va kattalar bilan ijobiy munosabatlarini o'rnatishga yordam beradi. Bu shaxsning axloqiy rivojlanishga hissa qo'shadi. O'qituvchi bilan ochiq, ishonchli, xayrixoh munosabatlar rivojlanadi.

2. Psixologik tuzatish ishida

- Ilgari deformatsiyaga uchragan bo'lishi mumkin bo'lgan ichki "men" qiyofasi muvaffaqiyatli tuzatiladi, o'zini o'zi qadrlash yaxshilanadi, xulq-atvorning negativ tamonlari yo'qoladi va boshqa odamlar bilan o'zaro pozitiv aloqalar o'rnatiladi. Shaxsiyatning emotsional-irodaviy sohasini rivojlantirishda ba'zi og'ishlar bilan ishlashda yaxshi natijalarga erishiladi.

3. Davolash

- "Terapevtik" ta'sirga ijodiy faoliyat jarayonida hissiy harorat, yaxshi niyat muhiti yaratilganligi sababli erishiladi. Psixologik qulaylik, xavfsizlik, quvonch, muvaffaqiyat hissi mavjud. Natijada hissiyotlarning shifobaxsh salohiyati safabar etiladi.

4. Rivojlantiruvchi

- Turli xil art terapiya usullaridan foydalangan holda, har bir bola ma'lum bir faoliyatda muvaffaqiyat qozonadigan, qiyin vaziyatni mustaqil ravishda yengadigan sharoit yaratadi. Bolalarning hissiy tajribalarini og'zaki bayon qilishni, muloqotdagi ochiqlikni musaqillikni ifodalashni o'rganadilar. Umuman olganda, insoning shaxsiy o'sishi sodir bo'ladi, faoliyatning yangi shakllari tajribasi to'planadi, ijodkorlik, his-tuyg'ular va xatti-harakatlarini, o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

5. Diagnostik

- Art terapiya sizga bolaning rivojlanishi va individual xususiyatlari to'g'risida ishonchli ma'lumot olishga imkon beradi. Bu uni mustaqil faoliyatda kuzatish, uning qiziqishlari va qadriyatlarini yaxshiroq bilish, ichki dunyosini anglash, shuningdek maxsus korreksiyaga to'g'ri keladigan muammolarni anglashning ishonchli usulidir.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'limda Art terapiyani qo'llash tarbiyalanuvchilarni ruhiy yengillikni his qilishga yordam beradi. Ayniqsa bu terapiya usuli oilasida muammosi bor, ruhiy zo'riqqan, nizoli bolalarda qo'llanilsa o'z samarasini beradi. Ushbu terapiyaning 10dan oshiq turlari mavjud. Bularning har birining natijasi turlichadir.

ART TERAPIYA turlari:

1. Biblioterapiya (shu jumladan ertak terapiyasi) — badiiy kompozitsiya va badiiy asarlarni ijodiy o'qish yoki yaratish.

2. Musiqa terapiyasi
3. Drama terapiyasi
4. Raqs terapiyasi
5. Qo'g'irchoq terapiyasi
6. Qum terapiyasi
7. Haykal terapiyasi
8. Fototerapiya
9. O'yin terapiyasi
10. Metaforik assotsiativ xaritalar yordamida terapiya.

Yuqorida keltirilgan Art terapiya bolaning ichki qobiliyatlari va bir qarashda anglamaydigan qiziqishlarini ochishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi fikrlar har qanday davrda ham eskirmaydi, o'z mantig'ini yo'qotmaydi. Hozirgi davr uchun ham kerakli metod hisoblanadi. Bu usullar bilann birgalikda hozirgi zamon bilan hamnafasalikda yangicha metodlarni qo'llash anchagina yaxshi samara beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. 1.Art terapiya - yangi ufqlar / Ed. A.I. Kopitin. - M.: Kogito-Markaz, 2009. - 336 b.
2. 2.Art terapiya // Psixoterapevtik entsiklopediya / Ed. B.D. Karvasarskiy. - SanktPeterburg: Pyotr, 2012. - S.52 - 58.
3. 3.Breslav G.A. Rang psixologiyasi va rang terapiyasi hamma uchun / G.A. Breslav -
4. Sankt-Peterburg, 2005 yil
5. 4.Burno M.E. Ijodiy o'zini namoyon qilish bilan terapiya / M.E. Burno - M.:
6. Tibbiyot, 2010.
7. 5.Vachkov I.V. Ertak terapiyasi: psixologik ertak orqali o'z-o'zini anglashni
8. rivojlantirish. M., Os-89, 2009 yil.
9. 6.G.L. Landret. S.S. Sweeney. Bolalarga asoslangan o'yin terapiyasi: guruhli
- ish.
10. Amaliy psixologiya va psixoanaliz jurnali. 2007 yil dekabr
11. 7.Sh.M. Mirziyoyev Oliy majlisga murojati. "Xalq so'zi" gazetasi 2020-yil

